

GEOTECNOLOGIA NO MONITORAMENTO ESPAÇO-TEMPORAL DE RESERVATÓRIOS NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO

REBECCA BORJA GONÇALVES GOMES DE MENEZES¹

DIEGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO²

CAMILA OLIVEIRA DE BRITTO SALGUEIRO³

DÉBORA RODRIGUES SOARES⁴

UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA JUNIOR⁵

DEBORA NATÁLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA⁶

ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE PAIVA⁷

SYLVANA MELO DOS SANTOS⁸

LEIDJANE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA⁹

^{1,3,4,5,6} Doutorando, ² Pesquisador, ^{7,8,9} Professor, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DECIV), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Recife, Pernambuco.

rebecca.borja@ufpe.br, diego.caraujo@ufpe.br, camila.salgueiro@ufpe.br, debora.rsoares@ufpe.br, ubiratan.joaquim@ufpe.br, debora.noalmeida@ufpe.br, anderson.paiva@ufpe.br, sylvana.santos@ufpe.br, leidjane.oliveira@ufpe.br

RESUMO – A utilização de técnicas de Sensoriamento Remoto tem se consolidado como uma estratégia eficaz no monitoramento e mapeamento dos recursos naturais, ao possibilitar uma visão ampla e contínua da dinâmica da paisagem. Neste contexto, o presente estudo avaliou a variabilidade espaço-temporal dos espelhos d'água dos reservatórios de Algodões e Entremontes, situados na bacia hidrográfica do rio Brígida, no Semiárido de Pernambuco, nos anos de 2013, 2016, 2020 e 2023. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8 (sensor OLI), processadas no software QGIS, com a aplicação do Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI) para a delimitação das áreas hídricas. Os resultados evidenciaram variações expressivas nas áreas superficiais dos reservatórios, associadas aos regimes pluviométricos. A utilização do MNDWI permitiu uma análise detalhada dos corpos d'água na bacia, revelando variações significativas ao longo dos anos, influenciadas diretamente pelas condições hidrológicas e climáticas.

ABSTRACT – The use of Remote Sensing techniques has been consolidated as an effective strategy for monitoring and mapping natural resources, as it provides a broad and continuous view of landscape dynamics. In this context, this study assessed the spatio-temporal variability of the water mirrors of the Algodões and Entremontes reservoirs, located in the Brígida river basin, in the semi-arid region of Pernambuco, in the years 2013, 2016, 2020 and 2023. Images from the Landsat 8 satellite (OLI sensor) were used, processed in QGIS software, and the Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) was applied to delimit the water areas. The results showed significant variations in the surface areas of the reservoirs, associated with rainfall regimes. The use of the MNDWI enabled a detailed analysis of the water bodies in the basin, revealing significant variations over the years, directly influenced by hydrological and climatic conditions.

1 INTRODUÇÃO

O Semiárido pernambucano é marcado por longos períodos de seca e um regime pluviométrico irregular e instável, o que acarreta sérios problemas de escassez de água nos municípios e representa um grande obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico da região (Andrade *et al.*, 2018).

Considerando a visão da escassez e relevância do tema, de maneira que os recursos hídricos são essenciais para a sobrevivência humana (Barbosa *et al.*, 2021), o monitoramento contínuo do ambiente terrestre torna-se fundamental para promover o gerenciamento adequado capaz de impulsionar o progresso regional.

A expansão do uso de tecnologias ao longo dos anos, com destaque para a utilização de satélites e a obtenção de dados orbitais, tem sido uma das principais ferramentas para a análise e o estudo da configuração da superfície terrestre. Esses dados são pertinentes para a detecção e o monitoramento de alterações ambientais, permitindo uma avaliação mais precisa, bem como o manejo e o gerenciamento mais eficiente dos recursos naturais, como o solo, a vegetação e os corpos

hídricos. Dessa forma, torna-se possível identificar as principais causas da degradação ambiental (Ferreira Júnior e Dantas, 2018).

O Sensoriamento Remoto configura-se como uma ferramenta fundamental na pesquisa hidrológica voltada ao manejo de bacias hidrográficas, ao possibilitar a identificação e o monitoramento de alterações nos recursos naturais por meio da aplicação de índices espectrais e parâmetros biofísicos. Diversos estudos têm empregado técnicas e procedimentos de Sensoriamento Remoto, por meio de imagens de satélite, no mapeamento do uso e da cobertura do solo, na análise da influência da variabilidade pluviométrica sobre a dinâmica da vegetação, bem como no planejamento e na gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas (Galvêncio *et al.*, 2016; Ferreira Júnior e Dantas, 2018; Chaves, 2020; Bezerra, 2020; Lima *et al.*, 2021; Leonardo *et al.*, 2021).

Na região Semiárida, a maior parte do volume de água superficial está armazenada em açudes ou reservatórios que frequentemente apresentam condições críticas de armazenamento, seja devido à estiagem prolongada, seja por operarem com volumes significativamente inferiores à sua capacidade máxima. Tal realidade reforça a importância do monitoramento contínuo de eventos hidrológicos extremos, sobretudo para subsidiar a formulação de estratégias de gestão de recursos hídricos voltadas à mitigação dos efeitos da escassez hídrica em longo prazo, assegurando o atendimento aos usos múltiplos da água. Nesse contexto, Almeida *et al.* (2023) realizaram o monitoramento do reservatório Poço da Cruz, localizado em Ibitimir-PE, no Semiárido brasileiro, utilizando o Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI) para delimitar e quantificar sua área superficial, bem como analisar as alterações espaço-temporais do reservatório em relação à ocorrência de eventos pluviométricos, no período de 2015 a 2020.

A utilização de imagens orbitais em estudos ambientais possibilita a redução de custos operacionais, maior agilidade na obtenção de resultados e viabiliza o mapeamento e monitoramento de áreas extensas ou de difícil acesso (Brenner e Guasselli, 2015; Ferreira *et al.*, 2016). Diante disso, o presente estudo teve como objetivo quantificar a variabilidade espaço-temporal do espelho d'água de manancial hídrico, por meio da aplicação de técnicas de Sensoriamento Remoto, utilizando o Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI), para o monitoramento ambiental de reservatórios situados na bacia hidrográfica do rio Brígida, no estado de Pernambuco.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do rio Brígida, situada no alto Sertão de Pernambuco, entre 07°19'02" e 08°36'32" de latitude sul, e 39°17'33" e 40°43'06" de longitude oeste (Figura 1).

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Brígida.

Fonte: Os autores (2025).

A bacia ocupa uma área de 13.495,73 km², representando aproximadamente 13,73% da superfície total do estado. O rio Brígida tem sua nascente no município de Exú, ao norte, e percorre cerca de 193 km até desaguar no rio São Francisco (APAC, 2024).

Essa área possui um grande número de reservatórios sendo uma das bacias beneficiadas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) que visa garantir a disponibilidade futura de água na região Semiárida do Nordeste, proporcionando segurança hídrica a 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, tendo como objetivo principal o desenvolvimento socioeconômico de áreas historicamente mais vulneráveis à seca no Nordeste brasileiro (CODEVASF, 2024).

Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, a região da bacia do Brígida é classificada com dois tipos de climas diferentes: o tipo BSh (climas semiáridos quentes) e o Aw (tropical com inverno seco) (IPEF, 2024; Beck *et al.*, 2018; Alvares *et al.*, 2013). O clima BSh é caracterizado por escassez e irregularidade das chuvas (250 a 750 mm anuais), altas temperaturas médias (cerca de 27 °C), forte insolação, baixa umidade relativa e elevada evaporação. As chuvas são concentradas entre novembro e abril, podendo causar enchentes torrenciais, mas sua distribuição é irregular, com anos de seca. A vegetação típica é a Caatinga. Já o clima Aw apresenta estação chuvosa no verão (novembro a abril) e seca no inverno (maio a outubro), com precipitações entre 750 mm e 1800 mm ao ano e temperaturas superiores a 18 °C (EMBRAPA, 2024).

A precipitação na bacia distribui-se em quatro faixas de volume anual, variando entre 624,94 mm e 961,67 mm, com a estação chuvosa concentrada entre os meses de dezembro e abril. As maiores médias pluviométricas ocorrem na região da Chapada do Araripe, situada na porção norte da bacia. As temperaturas médias anuais variam de 23,75 °C a 26,07 °C, sendo as áreas mais quentes próximas ao rio São Francisco, na região sul da bacia, próximo ao seu exutório. A vegetação predominante é do tipo Caatinga, que ocupa cerca de 42,68% da área total da bacia, o restante encontra-se em estado de uso antrópico, como a agricultura de sequeiro e a exploração madeireira, especialmente para abastecimento do polo gesso da região do Araripe (Galvêncio *et al.*, 2007).

Os reservatórios escolhidos para analisar a dinâmica espaço-temporal foram Algodões e Entremontes (Figura 1). O reservatório de Algodões foi construído no ano de 1986 e fica situado no município de Ouricuri, tendo capacidade para 58,48 hm³ e seu principal uso é para irrigação (APAC, 2025). O reservatório de Entremontes está localizado no município de Parnamirim, sendo construído em 1982, possuindo uma área de drenagem total de 5.082,60 km², com o volume máximo de 339,33 hm³ e mínimo de 12,94 hm³ e volume útil de 326,39 hm³. Atende a demandas de irrigação, abastecimento rural e dessedentação animal (ANA, 2025).

2.2 Aquisição dos dados hidrometeorológicos

Os dados pluviométricos foram obtidos através do site da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) para o período de 2013 a 2023. Para a análise da precipitação foram escolhidas 2 estações próximas aos municípios onde os reservatórios estudados estão localizados. As estações escolhidas foram Ouricuri-PCD (longitude -40,092; latitude -7,879) e Parnamirim (longitude -39,578; latitude -8,089). A Figura 2 traz a distribuição da precipitação anual ao longo dos anos de 2013 a 2023 para entender melhor a capacidade de recarga dos reservatórios com a precipitação. Dentre os anos analisados, 2013 e 2016 foram anos mais secos e 2020 e 2023 foram anos mais chuvosos.

Figura 2 - Precipitação anual ao longo dos anos de 2013 a 2023.

Fonte: APAC (2025).

Visto que a vegetação de Caatinga tem uma resposta rápida a presença de precipitação (Barbosa *et al.*, 2019), é importante analisar a existência de chuva no período anterior à data das imagens de satélite. Dessa forma, a Tabela 1 traz o acumulado de chuva nos postos pluviométricos, 30 dias antes da passagem do satélite.

Tabela 1 - Precipitação acumulada 30 dias antes da passagem do satélite.

ESTAÇÃO	ACUMULADO DE CHUVA 30 DIAS ANTES (mm)			
	05/10/13	29/10/16	27/12/20	07/03/23
Ouricuri - PCD	0,0	0,0	2,6	0,0
Parnamirim	0,0	0,0	44,7	32,4

Fonte: APAC (2025).

Os dados de volume útil dos reservatórios de Algodões e Entremontes foram obtidos através do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR), da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA). A Figura 3, traz a média do volume útil calculada para cada mês, de acordo com a disponibilidade dos dados. Para Algodões não haviam dados relacionados ao ano de 2017 e nem após 2018. O ano de 2016 foi bastante crítico, principalmente para Algodões que esteve praticamente seco. Outro fato relevante é sobre o reservatório de Entremontes, ao longo dos anos desse estudo, não conseguindo atingir mais do que 14% de sua capacidade.

Figura 3 - Volume útil dos reservatórios de Algodões e Entremontes.

Fonte: ANA (2025).

2.3 Processamento digital das imagens

Todo processamento foi realizado pelo software de livre acesso Quantum GIS (QGIS), versão 3.16.0. As imagens utilizadas neste estudo correspondem às datas de 05/10/2013, 29/10/2016, 27/12/2020 e 07/03/2023, do satélite *Land Remote Sensing Satellite* (Landsat 8), sensor *Operational Land Imager* (OLI), Coleção 2, Nível 1, no topo da superfície (TOA). As imagens são compostas por bandas espectrais e foram adquiridas gratuitamente por meio da plataforma do *United States Geological Survey* (USGS, 2024). A escolha das datas considerou dois critérios principais: baixa cobertura de nuvens e representatividade de períodos distintos do ciclo hidrológico, abrangendo tanto a estação seca quanto a chuvosa.

Para o processamento das imagens do satélite Landsat-8, sensor OLI, é necessário converter os valores em nível de cinza (DN) para reflectância espectral. Essa conversão foi realizada por meio dos coeficientes radiométricos aditivos e multiplicativos disponibilizados no arquivo de metadados de cada cena, bem como com base nas características espectrais das bandas do sensor.

Além disso, a reflectância deve ser corrigida levando-se em consideração o ângulo zenital solar (Z) e o quadrado da razão entre a distância média Terra-Sol (dr), referente à data de aquisição da imagem, e a distância Terra-Sol (dTS), ambas expressas em unidades astronômicas e disponíveis no arquivo de metadados, conforme as Equações 1 e 2.

$$\rho_{\lambda i} = \frac{(A_{\rho i} + M_{\rho i} * ND_i)}{\cos Z * dr} \quad (1)$$

$$dr = \left(\frac{1}{dTS} \right)^2 \quad (2)$$

onde: $\rho_{\lambda i}$ (adimensional) é a reflectância planetária no topo da atmosfera de cada banda i ; $A_{\rho i}$ é o fator aditivo de redimensionamento de cada banda (disponível no arquivo metadados da imagem); $M_{\rho i}$ é o fator multiplicativo de redimensionamento de cada banda (disponível no arquivo metadados da imagem); ND_i é o número digital correspondente a intensidade do pixel de cada banda; Z é o ângulo zenital solar obtido com base no ângulo de elevação do Sol (E) disponível no arquivo metadados da imagem, uma vez que $Z = 90 - E$.

O cálculo da área do espelho d'água utilizando o Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI) se deu conforme o proposto por Xu (2006). O MNDWI é uma adaptação do NDWI, em que a banda do infravermelho próximo é substituída pela banda do infravermelho médio. Essa modificação permite que os corpos d'água apresentem valores ainda mais positivos, uma vez que a banda do infravermelho médio é mais fortemente absorvida pela água do que a do infravermelho próximo.

Com isso, o MNDWI possibilita uma distinção mais eficaz entre corpos hídricos e áreas construídas, visto que estas tendem a apresentar valores negativos nesse índice. Além disso, o uso da banda do infravermelho médio intensifica o contraste com áreas de solo exposto, que possuem maior refletância nessa faixa espectral. O cálculo do índice é realizado conforme a Equação 3.

$$MNDWI = \frac{(\rho_{\lambda(GREEN)} - \rho_{\lambda(SWIR1)})}{(\rho_{\lambda(GREEN)} + \rho_{\lambda(SWIR1)})} \quad (3)$$

onde: $\rho_{\lambda(GREEN)}$ é a banda do verde; $\rho_{\lambda(SWIR1)}$ é a banda do infravermelho médio.

Após a obtenção dos valores do MNDWI, o arquivo raster foi convertido para o formato vetorial com o objetivo de calcular as áreas correspondentes às feições hídricas e analisar sua variação ao longo dos anos de estudo. Inicialmente, foi gerada uma imagem binária por meio da ferramenta Calculadora Raster, na qual foram considerados apenas os pixels com valores superiores a zero, eliminando-se os demais. Esse procedimento permitiu isolar os pixels associados aos corpos d'água, que, em seguida, foram vetorizados para a obtenção da área superficial correspondente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de analisar a dinâmica espaço-temporal de reservatórios localizados na bacia hidrográfica do rio Brígida, no período de 2013 a 2023, foi aplicado o Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI) para a delimitação dos espelhos d'água. Segundo Ali *et al.* (2019), o MNDWI é um dos métodos mais eficazes para a detecção, quantificação e monitoramento de corpos d'água superficiais, permitindo sua classificação em duas categorias principais: áreas com presença de água e áreas sem água.

A Figura 4 mostrou as cartas georreferenciadas do índice MNDWI, com foco nos reservatórios escolhidos: Algodões (localizado no município de Ouricuri) e Entremontes (localizado no município de Parnamirim). Observa-se que a área do espelho d'água dos reservatórios apresentou variações ao longo do período analisado, alternando entre períodos com maior volume de água e períodos mais secos.

A presença de corpos hídricos é representada por classes do índice com valores positivos ($MNDWI > 0$), geralmente associados a colorações em branco e tonalidades de azul nas imagens processadas. Leonardo *et al.* (2021), utilizaram o MNDWI na região do entorno do reservatório de Poço da Cruz - PE e encontraram valores superiores a 0,624 para a classe que representa o corpo hídrico.

As áreas não-hídricas, como solo exposto e vegetação no entorno dos reservatórios, são caracterizadas por valores negativos do índice ($MNDWI < 0$) e representadas por classes na cor vermelha. Leonardo *et al.* (2021) também observaram resultados semelhantes na região entorno do reservatório de Poço da Cruz, identificando valores de MNDWI variando entre -0,4 e -0,6 nas áreas de solo ao redor do corpo hídrico.

Figura 4 - Índice MNDWI para reservatórios da bacia do Brígida nos anos de 2013, 2016, 2020 e 2023.

Fonte: Os autores (2025).

A análise comparativa da área superficial do espelho d'água do reservatório de Algodões está detalhada na Figura 5. O reservatório apresentou sua situação mais crítica no ano de 2016, dentre os anos analisados. Conforme a distribuição pluviométrica registrada no posto localizado no município de Ouricuri (Figura 2), observa-se que 2016 foi um ano significativamente seco na região, com precipitações abaixo da média histórica. A precipitação total anual registrada foi de apenas 189 mm, sendo que 112,7 mm ocorreram exclusivamente no mês de janeiro. Nos meses que antecederam a data da imagem de 2016, entre fevereiro e outubro, o volume acumulado de precipitação foi de apenas 43,4 mm, não sendo suficiente para promover recarga significativa no volume do reservatório.

Figura 5 - Área superficial do espelho d'água do reservatório de Algodões.

Fonte: Os autores (2025).

Silva *et al.* (2022) analisaram a dinâmica espaço-temporal dos corpos hídricos na microrregião do Vale do Ipojuca, no Semiárido brasileiro, durante o período de 2014 a 2021. Os autores identificaram uma redução significativa na área dos corpos hídricos que passou de 1.226 hectares em 2014 (ano de maior disponibilidade hídrica) para 683 hectares em 2017, com destaque para o ano de 2016, quando a área foi reduzida para apenas 558 hectares. Essa variação associada à ocorrência de secas severas no Nordeste brasileiro, que impactaram substancialmente os volumes armazenados e cujos efeitos prolongaram-se até aproximadamente 2019.

A área superficial do espelho d'água calculada para o reservatório de Algodões, é detalhada na Tabela 2. O ano de 2020 apresentou a maior área superficial, seguido por 2023 e 2013. Esses resultados corroboram com os dados de volume do SAR obtidos pela ANA (2024), que indicaram que o reservatório estava praticamente seco no ano de 2016 (Figura 3). Não foram encontrados dados de volume referentes aos anos subsequentes a 2018.

Tabela 2 - Área superficial do reservatório Algodões.

ANO	ÁREA (km ²)	PREC. ANUAL (Ouricuri-PCD)
05/10/2013	3,857	412 mm
29/10/2016	0,256	189 mm
27/12/2020	5,782	630 mm
07/03/2023	4,375	158 mm

Fonte: Os autores; APAC (2025).

Um estudo feito por Bacalhau, Ribeiro Neto e Oliveira (2017) no reservatório de Algodões identificou que, em maio de 2016, a área do espelho d'água correspondia a 422.730 m². De acordo com os autores, houve um decaimento contínuo no volume armazenado entre 2011 e março de 2016, passando de 53 hm³ para apenas 0,74 hm³, valor equivalente a 1,2% da capacidade máxima do reservatório, estando em situação de colapso total em junho deste ano. Considerando que não foram registradas chuvas significativas até outubro de 2016, a redução da área superficial observada nesse período foi considerada compatível com o padrão de estiagem prolongada. Por sua vez, Almeida *et al.* (2024) calcularam a área superficial para o reservatório utilizando o Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI) nos anos de 2013 e 2023 e encontraram os valores de 4,437 km² e 3,094 km², respectivamente.

A análise comparativa da área superficial do espelho d'água do reservatório de Entremontes está apresentada na Figura 6.

Figura 6 - Área superficial do espelho d'água do reservatório de Entremontes.

Fonte: Os autores (2025).

Diferentemente do caso anterior, o ano de 2016 não representou o período mais crítico em termos de disponibilidade hídrica para o reservatório de Entremontes, mesmo a precipitação não sendo tão expressiva. Esse comportamento pode estar relacionado à forma de gerenciamento da água armazenada, destinada a diferentes usos múltiplos: abastecimento rural (48%), dessedentação animal (43%) e irrigação (9%) (ANA, 2025).

O ano de 2020 apresentou a maior área de espelho d'água no reservatório de Entremontes, comportamento semelhante ao observado em Algodões. Esse resultado está associado ao elevado volume de precipitação registrado, o segundo maior no período de 2013 a 2023, com um total anual de 752 mm, conforme dados do posto pluviométrico de Parnamirim (Figura 2), sendo capaz de promover uma recarga significativa do reservatório.

As áreas superficiais do espelho d'água calculadas para o reservatório de Entremontes estão detalhadas na Tabela 3. O ano de 2016 apresentou a segunda maior área, seguido por 2013 e 2023. Esses resultados estão em consonância com os dados de volume do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR), disponibilizados pela ANA (2024), os quais indicam que, em 2023, o reservatório registrou o menor volume útil dentre os anos analisados, enquanto o ano de 2020 apresentou o maior volume armazenado (Figura 3).

Tabela 3 - Área superficial do reservatório Entremontes.

ANO	ÁREA (km ²)	PREC. ANUAL (Parnamirim)
05/10/2013	0,895	281 mm
29/10/2016	1,116	331 mm
27/12/2020	2,688	752 mm
07/03/2023	0,574	504 mm

Fonte: Os autores; APAC (2025).

Nascimento *et al.* (2018) analisaram a variabilidade temporal do espelho d'água do reservatório de Entremontes no período de 2013 a 2015, utilizando uma metodologia distinta, baseada no Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). No mês de setembro de 2013, os autores estimaram que a área da lâmina d'água do reservatório era de 1,019 km². Por sua vez, Soares (2023), utilizando o índice MNDWI, obteve resultados mais próximos aos encontrados neste estudo para o mês de setembro de 2013, estimando a área superficial do reservatório de Entremontes em 0,965 km². Já Almeida *et al.* (2024) através do NDWI, encontraram valores para a área superficial correspondente a 1,718 km² no ano de 2013 e 0,427 km² no ano de 2023.

4 CONCLUSÕES

A utilização do MNDWI permitiu uma análise detalhada dos corpos d'água na bacia, revelando variações significativas nos reservatórios ao longo dos anos, influenciadas diretamente pelas condições hidrológicas e climáticas, sendo possível calcular com precisão a variação da área do espelho d'água. Os resultados confirmam o potencial do MNDWI como ferramenta eficaz no monitoramento e na gestão dos recursos hídricos, especialmente em regiões semiáridas, onde a disponibilidade hídrica é instável e a gestão eficiente torna-se essencial para garantir o uso sustentável da água.

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a série temporal e comparar diferentes índices espectrais, além da aplicação de testes estatísticos de tendência e integração de variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra. Também se sugere validação com dados de campo ou imagens de maior resolução, a fim de aumentar a robustez metodológica e a aplicabilidade dos resultados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo incentivo a pesquisa e concessão das bolsas de doutorado, processos n°: 88887.999200/2024-00; 88887.134583/2025-00; 88887.999200/2024-00; 88887.827976/2023-00; ao *United States Geological Survey* (USGS) pela disponibilização das imagens de satélite; à Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) pelo banco de dados hidrológicos.

REFERÊNCIAS

ALI, Muhammad Ichsan; DIRAWAN, Gufran Darma; HASIM, Abdul Hafid; ABIDIN, Muhammad Rais. Detection of Changes in Surface Water Bodies Urban Area with NDWI and MNDWI Methods. **International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology**, vol. 9 n. 3, p. 946-951, June 2019.

ALMEIDA, Debora Natália Oliveira de; ARAÚJO, Diêgo Cezar dos Santos; SOARES, Débora Rodrigues; MAIA, Francisco Marcelo de Alencar; MONTENEGRO, Suzana Maria Gico Lima; SANTOS, Sylvana Melo dos; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de. Delimitation of water areas using remote sensing in Brazil's semiarid region. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**. 58. 20-29, 2023.

ALMEIDA, Debora Natália Oliveira de; SALGUEIRO, Camila Oliveira de Britto; LEONARDO, Haylla Rebecka de Albuquerque Lins; SILVA JÚNIOR, Ubiratan Joaquim da; NÓBREGA, Gabriel Vamberto de Souza; PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; SANTOS, Sylvana Melo dos. Geotecnologias para detecção e extração de área superficial de reservatórios da bacia do rio Brígida-PE. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, João Pessoa. *Anais [...]*. Paraíba: ABRHidro, 2024.

ALVARES, Clayton Alcarde; STAPE, José Luiz; SENTELHAS, Paulo César; GONÇALVES, José Leonardo de Moraes; SPAROVEK, Gerd. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.

ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Reservatórios do Semiárido Brasileiro: Hidrologia, Balanço Hídrico e Operação—Reservatório Entremontes**. Disponível em: http://portal1.snirh.gov.br/arquivos/semiarido/204res/SF_Entremontes.pdf. Acesso em: 17 jul. 2025.

ANA, Agência Nacional de Águas. **SAR - Sistema de Acompanhamento de Reservatórios**, 2025. Disponível em: <https://www.ana.gov.br/sar/nordeste-e-semiarido/pernambuco>. Acesso em: 15 jul. 25.

ANDRADE, Clayton Barbosa de; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; OMENA, José Augusto Machado; GUSMÃO, Ana Cláudia Villar e Luna; RODRIGUES, Diogo Francisco Borba. Avaliação de índices de vegetação e características fisiográficas no Sertão Pernambucano. **Revista Brasileira de Meio Ambiente** 4, 97-107, 2018.

APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas. **Bacia Do Rio Brígida**. Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br/bacias-hidrograficas-rio-brigida/161-bacias-hidrograficas-rio-brigida/25-bacia-do-rio-brigida>. Acesso em: 16 jun 2025.

APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas. **Ficha técnica com cota volume – Algodões**. Disponível em: https://www.apac.pe.gov.br/images/media/1602686911_algodoesFicha.pdf. Acesso em: 17 jul. 2025.

APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas. **Histórico de Chuvas**. Disponível em: <http://old.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php>. Acesso em: 02 jul. 2025.

BACALHAU, José Ráurium; RIBEIRO NETO, Alfredo; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de. Aplicação de índice de vegetação no monitoramento da seca: açude Algodões no sertão pernambucano. **Journal of Environmental Analysis and Progress**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 283–293, 2017. DOI: 10.24221/jeap.2.3.2017.1449.283-293.

BARBOSA, Antonio Helton da Silva; CUELLAR, Miguel Dragomir Zanic; MOREIRA, Melquisedec Medeiros; ARRAES, Kátia Alves; SILVA, Camila Saiury Pereira. Seis anos de seca: Análise Espaço-temporal dos Espelhos d'água dos Reservatórios do Ceará por Sensoriamento Remoto. **Revista Brasileira de Geografia Física** 14, 04, 2220-2241, 2021.

BARBOSA, Humberto Alves; KUMAR, Thamban V. Lakshmi; PAREDES, Franklin; ELLIOTT, Simon; AYUGA, Juan Guillermo. Assessment of Caatinga response to drought using Meteosat-SEVIRI Normalized Difference Vegetation Index (2008–2016), **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, Volume 148, p. 235-252, 2019.

BECK, Hylke E.; ZIMMERMANN, Niklaus E.; McVICAR, Tim R.; VERGOPOLAN, Noemi; BERG, Alexis; WOOD, Eric F. Present and future köppen-geiger climate classification maps at 1-km resolution. **Sci. Data** 2018, 5, 180214. <https://www.nature.com/articles/sdata2018214>

BEZERRA, Alan César. **Mudanças ambientais no estado de Pernambuco**. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). UFRPE, p. 145, 2020.

BRENNER, Viviane Carvalho; GUASSELLI, Laurindo Antônio. Índice de diferença normalizada da água (NDWI) para identificação de meandros ativos no leito do canal do rio Gravataí/RS – Brasil. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 2015.

CHAVES, Daniel Rodrigues. **Análise espaço temporal das barragens no estado do Pará nos últimos 20 anos**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental) - Universidade Federal do Pará. p. 42, Tucuruí, 2020.

CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. **NOTÍCIAS: Codevasf apresenta perspectivas para operação do PISF em reunião de comissão da Câmara**, 2024. Disponível em:

<https://www.codevasf.gov.br/noticias/2014/codevasf-apresenta-perspectivas-para-operacao-do-pisf-em-reuniao-de-comissao-da-camara>. Acesso em: 16 de jun. 2024.

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Clima**, 2024. Disponível em: <https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm#:~:text=Aw%20%2D%20Clima%20tropical%2C%20com%20inverno,mm%20anuais%2C%20atingindo%201800%20mm>. Acesso em: 25 de jun. 2024.

FERREIRA, Ítalo Oliveira; ZANETTI, Juliette; GRIPP, Jéssica Sathler; MEDEIROS, Nilcilene das Graças. Viabilidade do uso de imagens do sistema RapidEye na determinação da batimetria de águas rasas. **Revista Brasileira de Cartografia**, [S. l.], v. 68, n. 7, 2016.

FERREIRA JÚNIOR, José Jeová; DANTAS, Maria Jorgiana Ferreira. Análise do albedo da superfície e de índices de vegetação por sensoriamento remoto na bacia hidrográfica do Rio Pacoti/CE. **Revista Tecnologia**, Fortaleza, ahead of print, 2018.

GALVÍNCIO, Josiclêda Domiciano; PEREIRA, João Antonio dos Santos ; FRANÇA, Luciana Mayla de Aquino ; LINS, Taynã Maria Pinto. Analysis of vegetation variation of dry and rainy periods through SAVI and surface reflectance in Belo Jardim - PE municipality. **REDE : REVISTA ELETRÔNICA DO PRODEMA**, v. 10, p. 133-146, 2016.

GALVÍNCIO, Josiclêda Domiciano; SÁ, Ivan Ighour Silva; MOURA, Magna Soelma Beserra de; RIBEIRO, Janes Galvêncio. Determinação das características físicas, climáticas e da paisagem da bacia hidrográfica do rio Brígida com o auxílio de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. **Revista de Geografia**, 2007, 24, p. 83–96.

IPEF, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. **Acervo Histórico IPEF: Geodatabase**, 2024. Disponível em: <https://www.ipef.br/publicacoes/acervohistorico/geodatabase/>. Acesso em: 10 de jun. 2024.

LEONARDO, Haylla Rebecka de Albuquerque Lins; SALGUEIRO, Camila Oliveira de Britto; ALMEIDA, Débora Natália Oliveira de; SANTOS, Sylvana Melo dos; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de. Sensoriamento Remoto Aplicado na Geoespacialização do Reservatório Poço da Cruz - PE e seu Entorno. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v.14, n.06 (2021) 3592-3607.

LIMA, Jessica Fernanda; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; FARIAS, Álvaro Augusto das Montanhas; SILVA, Bernardo Barbosa da; RODRIGUES, Diogo Francisco Borba; MONTENEGRO, Suzana Maria Gico Lima. Geotecnologia para Caracterização do Albedo e Temperatura da Superfície no Sertão de Pernambuco, Brasil. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 44, 35481, 2021.

NASCIMENTO, Evely Ferreira.; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; BEZERRA, Ulisses. Alencar; ALMEIDA, Débora Natália Oliveira de; AZEVEDO, Laízy de Santana. **Água: discussões sobre o uso, acesso e inovação** - obra do IX Meio Ambiente Em Foco – Capítulo 16 - Variabilidade temporal do espelho d'água do reservatório Entremontes–Pernambuco utilizando sensoriamento remoto - ISBN: 978-85-9535-084-7. Recife: Editora Itacaiúnas, 2018.

SILVA, Marcos Vinícius da; PANDORFI, Héilton; OLIVEIRA JÚNIOR, José Francisco de; SILVA, Jhon Lennon Bezerra da; ALMEIDA, Gledson Luiz Pontes de; MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção; MESQUITA, Márcio; FERREIRA, Maria Beatriz; SANTANA, Taize Calvacante; MARINHO, Gabriel Thales Barboza. Técnicas de sensoriamento remoto via Google Earth Engine para avaliação da degradação do solo na região semiárida brasileira, Brasil. **Journal of South American Earth Sciences**, 120, 104061, 2022.

SOARES, Débora Rodrigues. **Dinâmica espaço-temporal de coberturas hídrica e vegetal por sensoriamento remoto na bacia do rio Brígida**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, p. 70, 2023.

USGS, United States Geological Survey. **EarthExplorer**, 2024. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 22 maio. 2024.

XU, Hanqiu. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. **International Journal of Remote Sensing**, v. 27, n. 14, p. 3025-3033, 2006.